

BOSHLANG'ICH TA'LIMDA FOYDALANILADIGAN DIDAKTIK MATERIALLARNI YARATISH TAMOYILLARI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6573215>

Serikbayeva Aqmaral Xusanovna

Chichiq davlat pedagogika instituti 1-kurs magistranti

Annotasiya: *Ushbu maqola O'quv materiallaridan foydalanishda ilmiy dunyoqarashni shakllantirish tamoyili. O'quv materiallarining tarbiyaviy xarakterda bo'lishi tamoyili. Didaktik materiallarini loyihalashning tizimlilik tamoyili va maqsad vazifalari yoritilgan.*

Kalit so'zlar: *Boshlang'ich ta'lim, didaktika, tamoyillari, o'quv materiallari.*

Аннотация: *В основу данной статьи положен принцип формирования научного мировоззрения при использовании учебных материалов. Принцип воспитательного содержания учебных материалов. Описаны структурный принцип и задачи оформления дидактических материалов.*

Ключевые слова: *начальное образование, дидактика, принципы, учебные материалы.*

Resume: *This article is based on the principle of forming a scientific worldview when using educational materials. The principle of educational content of educational materials. The structural principle and tasks of designing didactic materials are described.*

Key words: *primary education, didactics, principles, teaching materials.*

Boshlang'ich ta'lim jarayonida foydalaniladigan didaktik materiallarni yaratish ma'lum tamoyillarga muvofiq amalga oshiriladi. Didaktik materiallarni yaratishda didaktik va xususiy-metodik tamoyillar ta'lim-tarbiya jarayonining muvofiqligi, izchilligi, uzluksizligini ta'minlashga yordam beradi.

Boshlang'ich ta'lim o'quv materiallarini yaratishda umumdidaktik va xususiy tamoyillar qo'llanadi.

Boshlang'ich ta'lim jarayonida foydalaniladigan didaktik materiallar o'quvchilarni demokratik g'oyalarga sodiqlik, insonparvarlik, o'zaro yordam, milliy va umuminsoniy qadriyatlar ustuvorligini ta'minlashda milliy g'oyaga, an'analarimizga hurmat ruhida tarbiyalashga, inson, jamiyat va

atrof-muhitning o'zaro munosabatlarini uyg'unlashtirishga yo'naltirilishi va bu o'quv materiallari mazmunida o'z ifodasini topishiga erishish lozim.

Boshlang'ich sinf darsliklari yaratishda har bir o'quv materialining o'quvchilarga ilmiy tushunchalarni shakllantirishga yo'naltirilishiga alohida e'tibor qaratiladi. Muammolar mohiyatini ilmiy dalillar bilan ifodalash, tabiatda va atrof-muhitda sodir bo'layotgan hodisa va jarayonlarni ilmiy tahlil eta olish orqali ularning ilmiy dunyoqarashini shakllantirishga yordam berishiga e'tibor qaratish zarur.

Boshlang'ich sinf fanlariga oid darsliklarni yaratishda o'quv materiali mazmunidan kelib chiqqan holda, ma'lumotlar ilmiy jihatdan asoslanishiga alohida e'tibor beriladi. Bunda o'quvchilarning yoshi, bilim darajasi va psixologik xususiyatlari hisobga olinadi. Ma'lumotlarning pedagogik talablardan kelib chiqqan holda osondan qiyinga, oddiydan murakkabga tomon rivojlanib borishiga e'tibor qaratiladi. Mazkur tamoyil, o'quv materiallari mazmunida ifodalangan bilimlarning asl manbalari mohiyatini tahlil qilish hamda ushbu jarayonda xronologik yondoshuv asosida ish ko'rishni talab etadi.

Fan asoslarini puxta o'zlashtirish uchun o'quv materiallari o'quvchilar e'tiboriga muayyan tizim asosida berilishi lozim. O'quv materiallari loyihalashni tizimlilik asosida amalga oshirishda har bir ilmiy qoida avvalgi qoidalar negizida kelib chiqadi va keyingi qoidada ilgari surilayotgan g'oya yanada rivojlantiriladi.

O'quv materiallarini loyihalashning tushunarlilik va qiziqarlilik tamoyili.

Fan va texnika bugungi taraqqiyoti o'quv materiallari mazmuni, uning hajmi va ifodalanishini ma'lum darajada o'zgarib borishiga o'z ta'sirini ko'rsatadi. Shu bois mualliflar biologiya darsliklari o'quv materiallarini loyihalashda ta'limning ilmiylik tamoyilini tushunarlilik va qiziqarlilik tamoyili bilan uyg'un holda amalga oshirishlari lozim. Ya'ni, ma'lumotlarning tushunarliliigi va qiziqarililigini ta'minlash darslik materialining mazmuni, hajmi, unda o'z ifodasini topgan jumlar, savollar hamda topshiriqlarning ma'nosi aniq va tushunarli bo'lishi kerak.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. - T.: O'zbekiston, 2003. -36 b.
2. O'zbekiston Respublikasining "Davlat tili haqida"gi Qonuni. Xalq so'zi. 1995. -29 dekabr, - B. 3 .

3. O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida"gi Qonuni. // Barkamol avlod-O'zbekiston taraqqiyotining poydevori. –T: 1997. 20-29 b.
4. O'zbekiston Respublikasining "Kadrlar tayyorlash Milliy dasturi". // Barkamol avlod-O'zbekiston taraqqiyotining poydevori. –T: 1997. 31-61- b.
5. Karimov I.A. O'zbekiston buyuk kelajak sari. T.: O'zbekiston, 1998. - 684 b.
6. Karimov I.A. Yuksak ma'naviyat – yengilmas kuch. – Toshkent: 2008.
7. Karimov I.A. Iqtisodiyotni erkinlashtirish, resurslardan tejamkorlik bilan foydalanish – bosh yo'limiz. // Ma'rifat, – Toshkent: 2002 (16.02.02y.). – B. 1– 2.
8. Karimov I.A. Biz kelajagimizni o'z qo'limiz bilan quramiz. – 7– tom. – Toshkent: O'zbekiston.